

जेंडर इक्वलिटी: विकास की पहली कड़ी

मानसी सेंगर

डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज
यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली, नई दिल्ली

डॉ. सुरुची भाटिया

एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज
यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली, नई दिल्ली

ऐतिहासिक रूप से, जेंडर इक्वलिटी एक सामान्य दृष्टि नहीं रही है। इस लिंग, पूर्वाग्रह और शासन के कारण जन्मा जो समाज है वह एक पितृसत्तात्मक समाज हैं, जो पुरुषों के लिए भी उतना ही विषैला है जितना कि महिलाओं के लिए। इसलिए संभवतः इस युग में सबसे प्रकांड पुकार विकास जेंडर इक्वलिटी को लगा रहा हैं।

जेंडर इक्वलिटी की वर्तमान विचार धारा सदियों के संघर्ष का नतीजा है । इस भेदभाव की कड़ी को तोड़ने का आंदोलन भी पीड़ितों के दर्दनाक आख्यात और उनसे जन्मी भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक पीड़ा से उत्तेजित हुआ है।

जेंडर इक्वलिटी के प्रभाव को और दर्शाने के लिए जो संकल्पना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, वह है-मानसिक स्वास्थ्य।

मानसिक स्वास्थ्य ऐसे विचारों की श्रेणी से प्रेरणा लेता है जो व्यक्ति के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कल्याण की बात करे। अतः यह स्वाभाविक सी बात है कि यह हमारे अनुभव, जैविक पहलुओं और सामाजिक स्थिति की दृष्टि है।

आंकड़े, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सामान्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के एक उच्च प्रसार और ट्रांसजेंडरों में उनसे भी उच्च प्रसार का सुझाव देते हैं। ये आँकड़े लैंगिक भूमिकाओं और पूर्वाग्रहों का प्रकटीकरण हो सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इन पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए, इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में प्रकाशित एक लेख बताता है कि महिलाओं में इंटरनलाइजिंग विकारों और पुरुषों में एक्सटर्नलाइजिंग विकारों के प्रसार एक दूसरे से अधिक है (मल्होत्रा और शाह, 2015)। यह शायद पुरुषों और महिलाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले समाजीकरण में अंतर का परिणाम हो सकता है। समाज में, लोगों द्वारा इसकी आंतरिकता कई रूपों में झलकती है- जहां लड़कियों को शांत, सुशील बनने को प्रोत्साहित किया जाता है और ज्यादा बोलने पर फटकार लगाई जाती है, वहीं लड़कों की जिद मनमानी कह कर और दुर्व्यवहार को हँस कर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

हालांकि जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, पितृसत्तात्मक समाज पुरुषों के लिए भी उतना ही विषैला है जितना महिलाओं के लिए। एक आदर्श, स्थिर, श्रेष्ठ व्यक्ति की छवि बनाए रखने के लिए, इसने पुरुषों को मानवीय तरीके से जीवन जीने से दूर कर दिया है। जहाँ पुरुषों को रोने पर मनाई हो, मन हल्का करने पर मनाई हो, अपने जज्बात व्यक्त करने पर उनका मजाक उड़ाया जाए, और ऊपर से उन पर ये और जिम्मेदारी डाल दी जाए की तुम

गृहस्थी के इकलौते अर्जक हो, वहां वे कैसे तनाव-मुक्त रहे सकेंगे? पुरुष, भले ही कम प्रसार दिखाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेवर या सामाजिक सहायता प्रणाली के माध्यम से मदद लेने के लिए, कम उत्सुक हैं।

परंतु, ट्रांसजेंडर, शायद, इस भेदभाव का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। साइकोलॉजी टुडे में प्रकाशित एक अमेरिकी आंकड़े के अनुसार, 41% ट्रांस पुरुष और महिलाओं ने कम से कम एक बार आत्महत्या का प्रयास किया है। भारत में स्थिति भी बिगड़ती मानसिक स्वास्थ्य की इस चिंताजनक छवि से दूर नहीं है। एक देश में, जहां एक ट्रांस पुरुष या महिला को राह चलते अपमान सहना पड़ता है, उन्हें इसके साथ साथ, सामाजिक-आर्थिक भेदभाव से भी देखना पड़ता है, स्कूलों में दाखिले से इनकार के रूप में, रोजगार न मिलने के रूप में, नगण्य सामाजिक सुरक्षा के रूप में, आजीविक भुखमरी के रूप में और कई मामलों में, जीवन भर की गरीबी के रूप में। इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी तनाव पूर्ण दशा से आगे बर्न आउट और कई मामलों में विकार जैसे डिप्रेशन का खतरा तो जाहिर है।

अब ये भी काफी नहीं था तो हम एक नजर डालते हैं समाज की बेतुकी बातों पर जो कुछ सदियों पहले लोगों के जीवन में बवाल मचा रही थी। क्या कोई “वांडरिंग वॉम्ब” की व्याख्या को भूल सकता है? या हिस्टेरिक होने का शीर्षक एक ऐसी महिला को देना जो बस यौन रूप से आगे थी या केवल खुद को व्यक्त कर रही थी। क्या कोई भूल सकता है कि कुछ समय पहले तक, ट्रांसजेंडर होना भी डब्ल्यू.एच.ओ द्वारा एक विकार माना गया था! जागरूकता और अनुसंधान के प्रकाश ने ही विचार के पिछड़ेपन धीरे धीरे दूर भगाया। जाहिर है, जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे अपने

आप को, अन्य सेक्स की चिंताओं के बारे में शिक्षित करता गया, और समावेश की एक बेहतर भावना अपने अंदर लाता गया।

फिर, इस पर कौन विवाद कर सकता है कि मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने से समाज अधिक लिंग सशक्त नहीं होगा? हाँ, हम यातना के अवाक रूढ़िवाद से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी भी मीलों की दूरी तय करनी है। इसकी आवश्यकता और अधिक दर्शाते हुए उदाहरणस्वरूप, हम बात करते हैं ग्रामीण महाराष्ट्र में किए गए एक गुणात्मक अध्ययन की। इसमें महिलाओं के सशक्तीकरण और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की विचारधारा का पता लगाया गया था। मानसिक कल्याण को तनाव, सामंजस्यपूर्ण घरेलू संबंधों, स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता की उपस्थिति के रूप में देखा गया था, और घरेलू संघर्ष, घरेलू हिंसा और गरीबी को प्रतिभागियों द्वारा सबसे आम तनाव माना जाता था। प्रतिभागियों ने भेदभाव को कम करने, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, शिक्षा को सशक्तिकरण के रूप में देखा (केरमोड, एट अल., 2007)। अध्ययन में सभी के लिए उपचार और रेफरल की उपयुक्त प्रणाली उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, और सामान्य रूप से, लोगों और समुदाय के लिए बोझ को कम करने व मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक माना गया।

एक वर्धित लिंग समान समाज के प्रति मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन को एक साधन स्वरूप स्थापित करने के पीछे की बुनियाद सहानुभूति की उपस्थिति पर आधारित है जो बदलाव व सहायता की भावना की संभावना को उजागर कर सकती है। यह विचारधारा न केवल सतही है बल्कि शोध में भी समर्थित है। सहानुभूति-परोपकार परिकल्पना (मूचंजील-सजतनपेउ भ्लचवजीमेपे) इस दावे का

समर्थन करती है। यह समझाता है कि कैसे किसी की कठिनाइयों का बोध और उनके कल्याण की महत्त्वता समझना, सहानुभूति पैदा करते हैं जो बदले में परोपकारी व्यवहार को प्रेरित करता है (बैटसन, 1987, 2011)।

इस मॉडल के बाद, ओसेजा, हीरडिंक, स्टॉक्स, एंब्रोन, लोपेज-पेरेस और सालगाडो (2014) के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि किसी समूह के सदस्य के लिए सहानुभूति की भावना होना, उस व्यक्ति की उसके समूह की कीमत पर सहायता या उस पूरे समूह की सहायता करने की भावना उत्पन्न करती है। इस चर्चा के संदर्भ में बात करें तो मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति को उकसाना, वास्तविक व्यवहार परिवर्तन और एक लिंग समानतावादी समाज बनाने की प्रेरणा की संभावना प्रदान करता है।

यदि देखा जाए तो समाज की सबसे बड़ी समस्या निष्क्रियता नहीं बल्कि अज्ञानता है। अज्ञानता समाज के दायरे को पुनर्जीवित करती है, महिलाओं और ट्रांस पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

जबकि वार्षिक घटनाओं और मोर्चे जैसे तत्काल उपाय विषय पर एक वार्तालाप शुरू करने में फायदेमंद होते हैं, हालांकि, दृष्टिकोण में गहन और पर्याप्त बदलाव के लिए, किसी को इससे अधिक कुछ करना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के माध्यम से जेंडर इक्वलिटी में सफलता दो कार्यक्रमों की पहल योजना से प्राप्त की जा सकती है, - जागरूकता और हस्तक्षेप।

जब जागरूकता के बारे में बात की है, तो वह मूलरूप से व्यापक दर्शक आकर्षित करने का सुझाव प्रस्तुत कर रही हैं-जिससे कि इन विषयों की जानकारी और इन पर वार्तालाप समाज के हर

पिछड़े से पिछड़े कोने में छिड़ सके। ऐसे दर्शकों को लक्षित करना जो पहले से ही नारीवाद, समानता, मानसिक कल्याण जैसी अवधारणाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इस कार्य को सीमित करता है। समय की जरूरत यह है कि इन अवधारणाओं को उन लोगों के ध्यान में लाया जाए, जिनके लिए ये अवधारणाएं नई हैं, जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और उन लोगों के लिए जो अपराधी हैं।

इस दिशा में एक मजबूत नींव के लिए, हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक के समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जिनमें सामान्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, के साथ साथ यौन शिक्षा जैसे विषय (मानसिक स्वास्थ्य के समबन्ध) में शामिल हों, उदाहरणस्वरूप, मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोनल उतार-चढ़ाव, तनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कारक, पोस्ट-पार्टम डिप्रेशन, हार्मोन की गोलियाँ और मूड पर उनके प्रभाव, भेदभाव और आघात के साथ से मुकाबला करना, आदि।

इसके अलावा, इस तरह की जानकारी को प्राप्त करने वाले को व्यापक बनाने के लिए, हमें प्रिंट मीडिया, ऑडियो-विजुअल मीडिया, सरकार, शैक्षणिक संस्थानों आदि की पहल की सहायता से एक प्रभावशाली आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है। हमें टेलीविजन पर सरकारी सामाजिक जागरूकता विज्ञापनों की आवश्यकता है, हमें मुख्य धारा के समाचार पर मानसिक विकारों के विशिष्ट आँकड़ों पर चर्चा की जरूरत है, हमें होमोफोबिया, भेदभाव से उत्पन्न आघात, एक ट्रांस पुरुष या महिला होने का विज्ञान और 'स्वाभाविकता', पितृसत्तात्मक समाज में तनावग्रस्त महिलाएं, पुरुषों के अनकहे भाव, आदि पर समाचार सेगमेंट की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि समाचार पत्र अपने सम्मानित स्तंभों में इन चिंताओं के लिए वर्गों

को समर्पित करें। हमें बच्चों के लिए आयोजित मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में माता-पिता की भागीदारी की आवश्यकता है।

देखा जाए तो जागरूकता और हस्तक्षेप एक साथ चलते हैं, यानी एक की प्रभावशीलता दूसरे के बिना अधूरी है। यदि जागरूकता नहीं है, तो कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और यदि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो जागरूकता का क्या लाभ?

पेशेवर या सामाजिक सहायता के उत्थान करने के साथ साथ हमें कुछ और कदमों की आवश्यकता है ताकि उन लोगों के लिए हस्तक्षेप और सुविधाओं की एक प्रणाली स्थापित की जा सके, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। सरकारी चिकित्सा सुविधाओं का विचार, सहयोग समूह की सामुदायिक सुविधा, कानूनी अधिकारों के उपयोग के लिए उचित मशीनरी व उनकी खबर, आघात से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता, रियायती चिकित्सा, आदि, इस दिशा में कुछ उदाहरण हैं।

ये उपाय महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यहाँ उद्देश्य केवल शिक्षा और ज्ञान नहीं, बल्कि विकास और क्रिया है। लेखिकाएं एक ऐसे समाज में रहने का स्वप्न रखती हैं जहां कोई भी व्यक्ति खुद की पहचान के कारण अत्याचार का शिकार न हो, जहां किसी व्यक्ति को खुद को व्यक्त करने या सहायता मांगने से पीछे नहीं रखा जाए, जहां हर किसी के पास एक आवाज हो, सम्मान हो और आगे बढ़ने के मौका सब के पास हो।

यह सच है कि यह स्वप्न को वास्तविकता बनने में अभी वक्त है। लेकिन हर संघर्ष की एक शुरुआत होती है और आज जिस चीज की अधिकतम जरूरत है, वह यही है - एक पहल - इस बुरे सपने को खत्म करने की।

संदर्भ

- एम्पथी-अल्ट्रूइसम हाइपोथिसिस. (2016). रेट्रिवद फ्रॉम
<http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/prosocial-behavior/empathy-altruism-hypothesis/>
- जेंडर एंड वीमेंस मेन्टल हेल्थ. रेट्रिवद फ्रॉम
https://www.who.int/mental_health/prevention/gender_women/en/
- क ग, डी., जॉनसन, र. (2020). ऐनगेंडेरिंग मेन्टल हेल्थ फॉर ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया दूरिंग कोविड-१९. रेट्रिवद फ्रॉम
<https://qrius.com/engendering-mental-health-for-transgenders-in-india-during-covid-19/>
- केरमोडे, म., हेरमन, ह., अरोल, र., जोशुआ, व. प्रेमकुमार, र., पटेल, व. (2007). एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड मेन्टल हेल्थ प्रमोशनरू अ क्वालिटेटिव स्टडी इन रूरल महाराष्ट्र, इंडिया. रेट्रिवद फ्रॉम
<https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-7-225>.
- मल्होत्रा, स., सुचिता, र. (2015). वीमेन एंड मेन्टल हेल्थ इन इंडिया: ऐन ओवरव्यू. रेट्रिवद फ्रॉम <https://www.indianjpsychiatry.org/article.asp?issn=0019-5545;year=2015;volume=57;issue=6;spage=205;epage=211;aulast=Malhotra>
- मेन एंड मेन्टल हेल्थ. (2019) रेट्रिवद फ्रॉम <https://www.nimh.nih.gov/health/topics/men-and-mental-health/index.shtml>

- ओसेजा, लुइस - हिरदीनक, मार्क - स्टॉक्स, एरिक - अम्ब्रेना, तमारा - लोपेज-पेरेज, बेलन - सलगाडो, सर्जिओ. (2014). एम्पथी, अवेयरनेस ऑफ ओठेर्स, एंड एक्शनरू हाउ फीलिंग एम्पथी फॉर ओने-अमंग-ओठेर्स मोतिवट्स हेल्पिंग द अदर्स. बेसिक एंड एप्लाइड सोशल साइकोलॉजीण् Doi: 36. 111-124. 10.1080/01973533.2013.856787.
- पाणिग्रही, अ., पद्य, अ., - पाणिग्रही, म. (2014). मेन्टल हेल्थ स्टेटस अमंग मैरिड वर्किंग वीमेन रेसिडिंग इन भुबनेश्वर सिटी, इंडिया: अ प्स्योसोशल सर्वे. रेट्रिवद फ्रॉम <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/979827/>
- श्रेबर, क. (2016). व्हाई ट्रांसजेंडर पीपल एक्सपीरियंस मोर मेन्टल हेल्थ इश्यूज. रेट्रिवद फ्रॉम <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-truth-about-exercise-addiction/201612/why-transgender-people-experience-more-mental-health>
- वेंकटेश, स. (2018). द दिसद्वान्तग ऑफ द मेन्टल हेल्थ सिनेरियो टू ट्रांस पर्सन्स इन इंडिया. रेट्रिवद फ्रॉम <http://onefuturecollective.org/the-disadvantage-of-the-mental-health-scenario-to-trans-persons-in-india/>.